

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ

Кравченко Г. Ю.

У статті обґрунтовано теоретичну модель адаптивного управління закладом освіти в умовах воєнного стану, що охоплює шість взаємопов'язаних компонентів: цільовий, суб'єктний, структурно-функціональний, комунікативний, ресурсний та результативний. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід кризостійкого управління освітніми організаціями; визначено інноваційні підходи до управління закладом освіти в умовах воєнного часу та перспективи їх застосування у постконфліктний період.

Ключові слова: *адаптивне управління, заклад освіти, воєнний стан, кризовий менеджмент, організаційна резилентність, розподілене лідерство, інноваційні практики.*

Постановка проблеми. Повномасштабне збройне вторгнення Російської Федерації в Україну, що розпочалося 24 лютого 2022 року, стало безпрецедентним викликом для національної системи освіти. Заклади освіти опинилися в умовах хронічної кризи, де звичні управлінські моделі виявилися нежиттєздатними: руйнування матеріальної бази, масове переміщення учнів і педагогів, вимушений перехід до дистанційних та змішаних форматів навчання, хронічна психологічна напруга учасників освітнього процесу – усе це вимагало якісно нових підходів до управлінської діяльності [2]. Водночас криза відкрила «вікно можливостей» для переосмислення управлінських моделей: ті заклади, керівники яких демонстрували гнучкість, проактивність і готовність до нестандартних рішень, не лише зберегли, а й суттєво підвищили результативність освітнього процесу. Виникає потреба у формуванні теоретичної моделі адаптивного управління, яка б систематизувала ці практики та забезпечила їх наукове підґрунтя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «адаптивне управління» (adaptive management) має міждисциплінарне коріння: воно сформувалося у сфері екологічного менеджменту [5] як підхід, що передбачає циклічне навчання системи у процесі взаємодії із середовищем. Надалі концепція поширилася на теорію організаційного управління, де набула рис процесного та системного підходів. У контексті освітнього менеджменту адаптивне управління досліджується за трьома ключовими напрямками: теорія складних адаптивних систем [7], концепція організаційної резилентності [6] та теорія розподіленого лідерства (Spillane, 2006) [6].

У вітчизняній науці проблематику адаптивного управління закладами освіти розробляли Г. Єльнікова [1], Г. Кравченко [1], О. Пастовенський [3] та ін.

Г. Єльнікова запропонувала синергетичну модель адаптивного управління, де центральним є зворотний зв'язок між суб'єктами та об'єктами управлінського процесу [1]; О. Пастовецький наголошував на значенні компетентнісного потенціалу керівника як ключового чинника адаптивності організації [3]. Разом із тим, наявні дослідження не враховують специфіки воєнного часу як особливого типу кризи, що характеризується хронічністю, тотальністю охоплення та поєднанням фізичної небезпеки з психологічною травматизацією. Це зумовлює потребу в розробці спеціалізованої теоретичної моделі.

Мета статті. Розробити теоретичну модель адаптивного управління закладом освіти в умовах воєнного стану з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу та вітчизняних управлінських практик; обґрунтувати її принципи, структурні компоненти та адаптаційний механізм.

Виклад основного матеріалу. Пропонована модель спирається на три концептуальні засади: синергетичний підхід (заклад освіти як відкрита нелінійна система, здатна до самоорганізації), людиноцентрична парадигма (пріоритет психологічного добробуту учасників освітнього процесу над адміністративними показниками) [4] та євроінтеграційна орієнтація (стандарти

якості управління, закладені в документах OECD та ESG) [5]. Модель є динамічною: вона описує механізм безперервного адаптаційного циклу (діагностика – адаптація – моніторинг – рефлексія) на чотирьох рівнях управлінського впливу: стратегічному, тактичному, оперативному та особистісному.

На підставі аналізу наукових джерел та узагальнення управлінських практик вітчизняних закладів освіти визначено шість ключових принципів моделі (табл. 1).

Таблиця 1 – Принципи адаптивного управління закладом освіти в умовах воєнного стану

Принцип	Конкретизація в умовах воєнного стану
Проактивності	Керівник не реагує на кризу — він її передбачає та готує заклад до різних сценаріїв розгортання подій
Гнучкості	Здатність оперативно змінювати організаційні структури, графіки, формати навчання без втрати якості
Людиноцентричності	Пріоритет психологічного добробуту учнів, педагогів, батьків над адміністративними показниками
Цифровізації	Максимальне використання цифрових інструментів для управління, комунікації та навчання в умовах дистанційного режиму
Мережевості	Вихід за межі одного закладу: горизонтальна взаємодія з іншими школами, ЗВО, громадою, міжнародними партнерами
Рефлексивності	Систематичний аналіз управлінських рішень, готовність до коригування курсу на основі зворотного зв'язку

Джерело: розроблено автором.

Запропонована шестикомпонентна модель відображає системний характер адаптивного управління та його зв'язок із практиками управління в кризових умовах у країнах ЄС (табл. 2).

Таблиця 2 – Структурно-функціональна модель адаптивного управління закладом освіти

Компонент	Зміст в умовах воєнного часу	Аналог у практиці ЄС
Цільовий	Збереження освітнього процесу та людського потенціалу в умовах нестабільності	Crisis resilience frameworks (Ізраїль, Фінляндія)
Суб'єктний	Лідер-фасилітатор із кризовими компетентностями; розподілене лідерство	Distributed leadership (Spillane, 2006); Principal resilience (OECD)
Структурно-функціональний	Децентралізація рішень; мобільні управлінські команди; цифрові платформи	Agile governance (Нідерланди); digital task forces (ЄС)
Комунікативний	Прозора кризова комунікація; психологічна підтримка колективу	School-community partnership (Швеція, Данія)
Ресурсний	Перерозподіл ресурсів; міжінституційна кооперація	Resource-sharing networks (Польща)
Результативний	Моніторинг якості; адаптивне оцінювання; звітність перед стейкхолдерами	Adaptive assessment (PISA for Schools; НАЗЯВО)

Джерело: розроблено автором.

Центральним механізмом моделі є чотирифазний адаптаційний цикл [1; 2; 4].

Фаза діагностики передбачає безперервний моніторинг зовнішнього середовища (рівень безпеки, доступність ресурсів, психологічний стан колективу) та внутрішніх параметрів (якість освітнього процесу, залученість учнів).

Фаза адаптації охоплює розробку і впровадження ситуативних управлінських рішень – від зміни графіків до реструктуризації підрозділів.

Фаза моніторингу включає оцінювання результативності прийнятих рішень через зворотний зв'язок від усіх учасників освітнього процесу.

Фаза рефлексії та інституалізації передбачає перетворення успішних ситуативних практик на нові організаційні норми, що підвищує адаптаційний потенціал закладу – відбувається «навчання системи» (organizational learning).

Аналіз управлінського досвіду закладів освіти в країнах ЄС, які стикалися

з різними типами криз (пандемія COVID-19, кліматичні катастрофи, міграційні хвилі), дозволяє виявити ключові механізми адаптивного управління, що підтвердили свою ефективність [5; 6; 7].

Фінляндія – на рівні системи освіти функціонують постійно діючі «антикризові штаби» при муніципальних органах освіти, що включають директорів шкіл, психологів, представників батьківських рад. Рішення приймаються на децентралізованому рівні з мінімальним часом узгодження. Директор школи наділений широкими повноваженнями щодо перерозподілу ресурсів без апробації вищими інстанціями.

Нідерланди – упроваджено модель «Agile school governance», де управлінські рішення приймаються ітеративно, короткими циклами (sprint-based management), а кожна ітерація супроводжується колективною рефлексією. Ця модель показала особливу ефективність у період дистанційного навчання (2020–2022).

Польща – найближчий до українського досвіду приклад: у 2022–2024 роках польська система освіти інтегрувала понад 200 тисяч українських учнів. Ключовим інструментом стало «управління інклюзією через партнерство» – мережева взаємодія між польськими закладами та українськими освітянами-переселенцями з чітким розподілом ролей і збереженням ідентичності обох сторін.

Практики закладів освіти України засвідчують формування власної моделі адаптивного управління «знизу». Серед найбільш поширених інноваційних рішень: мобільні класи та освіта в укриттях (адаптована матеріально-просторова організація); освітні «хаби» на базі стійкіших закладів для учнів з різних шкіл; психологічні «кімнати стійкості» для педагогічного персоналу; цифрові платформи координації між евакуйованими педагогами та учнями (NUS, Google Classroom, Padlet-команди закладів); партнерські мережі між закладами в країні та за кордоном для забезпечення освітньої неперервності [2; 4].

Порівняльний аналіз показує, що вітчизняні заклади освіти виробили

низку унікальних управлінських практик, що перевершують окремі євразійські аналоги своєю ситуативною гнучкістю. Водночас системними «слабкими ланками» залишаються: відсутність формалізованих антикризових планів на рівні більшості закладів; недостатня підготовка керівників до кризового менеджменту; нерівномірність ресурсного забезпечення між міськими та сільськими закладами.

На основі аналізу реальних кейсів та дослідження управлінських практик закладів освіти, що функціонують в умовах воєнного стану, можна виділити п'ять ключових інновацій адаптивного управління, що мають системний характер.

1. Розподілене лідерство та делегування. Успішні керівники переходять від вертикальної управлінської піраміди до горизонтальних мереж відповідальності. Кожен педагог, методист, психолог стає «мікролідером» свого напрямку, що дозволяє системі функціонувати навіть при частковій недоступності керівника (при евакуації, хворобі, обстрілах) [1; 2; 4].
2. Цифрове управлінське середовище. Впровадження цифрових «операційних центрів» закладу (структуровані Telegram-канали, спільні Google Drive, системи управління задачами) забезпечує прозорість та оперативність комунікацій у розподіленому режимі [1; 2; 4].
3. Психологічно безпечне управлінське середовище. Керівники, які цілеспрямовано формують культуру психологічної безпеки, отримують від колективу більш якісний зворотний зв'язок, вищу ініціативність педагогів та нижчий рівень вигорання – навіть в умовах об'єктивно складнішої зовнішньої ситуації [2; 4].
4. Стратегічне партнерство та ресурсна мережевість. Заклади, що активно формують партнерські мережі (з університетами, громадськими організаціями, міжнародними фондами, закордонними школами-партнерами), демонструють значно більшу ресурсну стійкість та доступ до освітніх інновацій [1; 4].
5. Адаптивне стратегічне планування. Відмова від жорстких річних планів на

користь «живих стратегій» – документів з чіткими пріоритетами, але гнучкими інструментами, що переглядаються щоквартально або за потребою [2].

Перспективи постконфліктного відновлення безпосередньо пов'язані з досвідом адаптивного управління, накопиченим у воєнний час. Заклади, що сформували інституційну пам'ять кризостійкості, отримують конкурентну перевагу у новій архітектурі освітньої системи, орієнтованої на стандарти ЄС. Особливого значення набуває вбудовування принципів адаптивного управління у програми підготовки та підвищення кваліфікації керівників закладів освіти – системна відповідь на нові управлінські реалії.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Адаптивне управління закладом освіти в умовах воєнного стану є не просто ситуативною реакцією на кризу, а якісно новою управлінською парадигмою, що поєднує проактивність, гнучкість та людиноцентричність. Запропонована шестикомпонентна теоретична модель (цільовий, суб'єктний, структурно-функціональний, комунікативний, ресурсний, результативний компоненти) задає системний опис адаптивного управління та може слугувати основою для розробки практичних управлінських інструментів.

Компаративний аналіз засвідчив, що українські заклади освіти виробили унікальні практики кризостійкості, які не поступаються, а в ряді аспектів перевершують практики систем освіти ЄС. Водночас системними завданнями залишаються формалізація антикризового досвіду, цілеспрямована підготовка управлінців до роботи в умовах невизначеності та забезпечення рівного доступу до ресурсів адаптації.

Перспективами подальших досліджень є: емпірична верифікація моделі на вибірці закладів освіти різних типів; розробка діагностичного інструментарію для оцінювання рівня адаптивності управління; дослідження взаємозв'язку між адаптивними управлінськими практиками та результатами навчання учнів у кризових умовах.

Список використаних джерел

1. Адаптивне управління: Трансформація в закладах освіти різного рівня організації та результативність його практичного впровадження. / Г. В. Єльнікова, І. П. Аннієнкова, Г. Ю. Кравченко, С. Г. Немченко, В. С. Ульянова ; за заг. і наук. ред. Г. В. Єльнікової. Харків, 2021. 298 с.
2. Кравченко Г. Управління інноваційною діяльністю у закладі загальної середньої освіти в умовах змін. *Імідж сучасного педагога : електронне наукове фахове видання*. 2023. № 4 (211). С. 13–20. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-4\(211\)-13-20](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-4(211)-13-20).
3. Пастовенський О. В. Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні. Житомир : ПП Євенок, 2014. 356 с.
4. Hella T., Kravchenko H. Features of the work of the teaching staff with gifted children in general education institution. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка*. 2024. № 19 (37). DOI: [https://doi.org/10.33296/2707-0255-19\(37\)-05](https://doi.org/10.33296/2707-0255-19(37)-05).
5. OECD. Education at a Glance 2023. Paris : OECD Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1787/e13bef63-en>.
6. Spillane J. P. Distributed Leadership. San Francisco : Jossey-Bass, 2006. 130 p.
7. Uhl-Bien M., Marion R., McKelvey B. Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the Industrial Age to the Knowledge Era. *The Leadership Quarterly*. 2007. Vol. 18 (4). P. 298–318.

ADAPTIVE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER MARTIAL LAW: THEORETICAL MODEL AND INNOVATIVE PRACTICES

Kravchenko H. Yu.

The article substantiates a theoretical model of adaptive management of educational institutions under martial law, comprising six interrelated components: target-oriented, subject-based, structural-functional, communicative, resource, and outcome. The model is grounded in synergetic approach, organizational resilience theory, and distributed leadership concept. Domestic and European crisis management practices are comparatively analyzed; five systemic management innovations proven effective in wartime conditions are identified.

Keywords: *adaptive management, educational institution, martial law, crisis management, organizational resilience, distributed leadership, innovative practices.*